

УДК 796.092

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/95>*Соусь Л.Н., Борщевский А.В.**Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Республика Беларусь*

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация. Обоснована возможность использования в учебном процессе по физическому воспитанию экспресс-методов оценки уровня физического здоровья студентов. Предложены критерии оценки эффективности формирования здорового образа жизни студентов технического вуза на основе подбора индивидуальных физических упражнений с психофизиологическим воздействием на формируемые профессиональные физические и специальные качества.

Ключевые слова: студент, здоровый образ жизни, физическое воспитание, физическая и специальная подготовленность.

*Sous L.N., Borshshevsky A.V.**Belarusian National Technical University,
Minsk, Republic of Belarus*

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE LEVEL OF PHYSICAL HEALTH OF STUDENTS OF THE BELARUSIAN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

Annotation. Sous' L.N. Role of physical training in healthy lifestyle forming among students of technical university. The possibility of using the express-method of test of the students' physical health level in the process of physical training has been grounded. Efficacy criteria of healthy lifestyle forming among students of technical university on the basis of selection of individual physical exercises with their psychophysiological effect to developed professional physical and special qualities have been proposed.

Keywords: student, healthy lifestyle, physical training.

Здоровый образ жизни является частью общей формы жизнедеятельности студентов и характеризуется единством и целесообразностью процессов самодисциплины и саморазвития в направлении укрепления адаптивных возможностей организма, полноценного самовыражения своих дарований и способностей в общекультурном и профессиональном развитии. В условиях ЗОЖ здоровье должно стать первейшей потребностью студента. Удовлетворение этой потребности превратится в чувство ответственности за сохранение собственного здоровья, и проявиться в единстве стиля поведения, способности формировать себя как личность в соответствии с собственными представлениями о полноценной в духовном, нравственном и физическом отношении жизни.

Физическая культура как учебный предмет в высших учреждениях образования имеет приоритетное значение в подготовке взрослеющей личности к предстоящим видам деятельности, к адаптации организма в постоянно меняющихся условиях жизни.

Разработка и внедрение в практику физического воспитания студентов объективных характеристик функционального состояния организма, позволяющих отразить потенциал физического здоровья в количественных показателях, изучение мотивов студентов к занятиям физической культурой и выявление факторов риска здоровью являются важными организационно-методическими моментами, направленными на реальное воплощение в жизнь оздоровительной концепции физического воспитания студентов.

Основной задачей педагога, должно стать воспитание у студентов потребности быть здоровым, беречь и укреплять свой организм, в условиях тренировок силовыми видами спорта. В связи с этим *целью* исследования является – выявить условия работы педагога СУО по формированию ЗОЖ среди студентов СМГ.

Для достижения цели исследования нами был выбран объект исследования – процесс работы преподавателей СУО в БНТУ со студентами СМГ, а предметом исследования стала работа преподавателя СУО по формированию ЗОЖ среди студентов СМГ.

В ходе работы применялись методы педагогического исследования такие, как анкетирование, беседы, опрос, тесты, непосредственная учебно-воспитательная работа со студентами, изучение документации по истории диагноза каждого студента, поступившего на СУО.

Учитывалось физическое, душевное, социальное, нравственное состояние студента, его способность к естественному процессу самосохранения, приспособлению к постоянно меняющимся условиям внешней и окружающей среды, умению поддерживать физическую активность, несмотря на диагнозы, с которыми они были определены на СУО. Ведется постоянная разъяснительная работа со студентами по отказу от вредных привычек (курение, употребление алкоголя, в том числе слабоалкогольных напитков), нарушения режима питания и отдыха, и так далее. Пропагандируется оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание, личная гигиена, положительные эмоции, а также умение решать личностно-мотивационные проблемы. Студенты СУО, занимающиеся по экспериментальной программе, в целом проводят гораздо больше времени на спортивной площадке, в зале, а также самостоятельно получают дополнительную физическую нагрузку, чем студенты, которые учатся по обычной программе. В рамках экспериментальной программы больше внимания уделялось изучению студентом физической активности, именно на его диагностике, время на теоретическую часть занятий по изучению данного конкретного случая и обращения за помощью и советом к компетентному педагогу СУО. Это подтверждает тезис о том, что непрерывная педагогическая помощь для студентов, профессиональная компетентность педагогов, решение проблем теории и методики физической является значимым фактором в формировании ЗОЖ. В работе со студентами особое внимание уделялось вопросам врачебного контроля, самоконтроля и методики физического воспитания с учетом отклонения в состоянии здоровья студентов СУО. В методике проведения занятий в этих группах учитывался принцип постепенности повышения требований к овладению двигательным навыком и умениям, развитию физических качеств и дозированию физических нагрузок. Особое внимание на СУО уделялось систематичности занятий, доступности, индивидуализации, строгой дозировки нагрузок и постепенного ее повышения (рис. 1).

Преподавателями СУО проводятся восстановительные мероприятия спортсменов, профилактика спортивного труда и оказание первой медицинской помощи. Теоретическая форма обучения студентов СУО направлена на применение проб (функциональные, ортостатические, динамометрические и другие тесты), изучение показателей самоконтроля (ЧСС, настроения, сна, аппетита, самочувствию на момент изучения), литературы по каждому отдельному диагнозу при физических нагрузках (показания и противопоказания).

Теоретические занятия направлены на приобретение студентами СУО знаний по основам теории и методики и организации физического воспитания, как непрерывного процесса по формированию у студентов сознания и убежденности в необходимости регулярно заниматься физической культурой.

Рис. 1. Принцип формирования ЗОЖ

В начале учебного года комплектуются группы с учетом пола, характера заболевания, функциональных возможностей организма каждого студента.

Учебный процесс направлен на:

- укрепление здоровья;
- повышение физической работоспособности;
- возможное устранение функциональных отклонений в физическом развитии;
- ликвидацию остаточных заболеваний;
- приобретение необходимых и допустимых для студентов профессионально-прикладных умений, и навыков.

Тесты, проводимые в начале и конце каждого семестра, среди студентов 1-3 курсов СУО, позволили показать, что чем выше значение корреляции, тем лучше состояние здоровья студента. В исследовании был использован также комплекс психолого-педагогических методов анкетирования и тестирования, разработанный и внедренный на кафедре физической культуры БНТУ (рис. 2). Анкеты состояли из трех основных блоков вопросов. Первый блок предусматривал выявление мнения студентов об их собственном здоровье, отмечались роды матери, хронические диагнозы, перенесенные в детстве, диагнозы с которыми студент был определен в группу СУО. Второй блок давал возможность определить мотивы, которыми руководствуются студенты, занимаясь на СУО физической культурой, их влияние на укрепление здоровья и развития профессиональных и морально-волевых качеств. Третий блок был направлен на выявление факторов, оказывающих влияние на занятия студентами физической культурой, в том числе проведен блок тестов определивший функциональное состояние студента на момент проведения проб.

Материалы анкетирования обобщены и учтены при определении путей совершенствования физического воспитания и укрепления здоровья студентов. Разработанные и предложенные методики экспресс-оценки физического здоровья и психолого-педагогического анкетирования позволяют индивидуализировать процесс физического воспитания, повысить мотивацию к физическому самосовершенствованию, улучшить и управлять состоянием здоровья студентов в рамках учебного процесса.

Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
Число, месяц, год рождения _____
Место рождения _____
Где вырос(ла) _____
Чем болел(а) _____
Диагнозы: _____
Занятия спортом _____
Роды матери _____

Проба Генчи _____
Проба Штанге _____
Ортостатическая проба (за 1 минуту)
Лёжа: _____ Стоя: _____
Функциональная проба пульс покоя
1 мин _____ 2 мин _____ 3 мин _____ 4 мин _____
График

$$\text{Формула (Пульс покоя – пульс нагрузки) / пульс покоя * 100\%}$$

Рис. 2. Анкеты для студентов

Выявленные нами показатели функциональной пробы с физической нагрузкой позволили дать представление о функциональном состоянии организма, приспособительных и восстановительных реакциях организма. Состояние нервной регуляции сердечно - сосудистой системы и восстановление сердечной деятельности было значительно ниже нормы у меньшей части участвующих в эксперименте студентов. Для них мы рекомендовали крайне осторожно подходить к дозировке нагрузки при проведении занятий.

Для оперативного контроля по состоянию физической подготовленности студентов СУО и возможностей индивидуального подхода к каждому применялась серия специальных тестов. На основании этого мы обосновали необходимость двигательной активности, как одного из факторов формирования здоровья.

Представленная информация позволяет сделать заключение о том, что современный студент, проживший в столичном городе, в целом понимает приоритетную ценность здоровья, но имеются определенные проблемы в соответствующих знаниях, на что необходимо обратить внимание и учесть при разработке соответствующих материалов по проведению занятий по физической культуре.

Реализация государственной программы по формированию здорового образа жизни населения Республики Беларусь «будет способствовать созданию системы приоритетов в общественных отношениях, позволяющих создать государственный механизм поддержки выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на личное здоровье, создать предпосылки для его удовлетворения». В комплексе с другими она позволит стабилизировать основные показатели здоровья.

Литература

1. Апанасенко Г.Л. О возможности количественной оценки здоровья человека // Гигиена и санитария. 1985. № 6. С. 55-58.
2. Баевский Р.М. Оценка и классификация уровней здоровья с точки зрения теории адаптации // Вест. АМН СССР. 1989. № 8. С. 73-78.
3. Булич Э.Г., Мурахов И.В., Мурахов О.И., Таха А.Г. Новая концепция здоровья: биологическая организация функций и их энергетическое обеспечение // I Всеукраїнська науково-практична конференція "Здоров'я і освіта". Ч. II. Львів, 1993. С. 44-48.
4. Григорович Е.С., Трофименко А.М., Переверзев В.А. Физическая культура в жизни студента. Минск, 2000. 44 с.
5. Иванов В.С. Основы математической статистики. М.: Физкультура и спорт, 1990. С. 142-150.
6. Колосовская Л.А. Методы изучения, оценки и коррекции физического развития студентов. Минск: МГМИ, 2001. 12 с.
7. Кучкин С.Н. Методы оценки уровня здоровья и физической работоспособности. Волгоград, 1994. 103 с.
8. Малов Ю.С. Параметры гомеостаза – показатели здоровья человека // Клиническая медицина. 1999. № 3. С. 56-60.
9. Соусь Л.Н. Методы самоконтроля и субъективных оценок для студентов. Ламберт, 2016. 229 с.

© Соусь Л.Н., Борщевский А.В., 2021